

Educação em tempos de crise financeira: Uma análise do Financiamento da Educação dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro

Ana Beatriz S. Xavier, Marlon Gomes Ney

A partir dos anos 90 o Estado brasileiro passa por uma revisão de seu papel através de uma série de reformas que alteram sua estrutura. Um problema rapidamente se impôs: Como materializar o direito a educação previsto na carta constitucional? A solução encontrada para esta questão na área educacional se apresentou na criação de uma política de fundos para o financiamento, manutenção e desenvolvimento do ensino. Os municípios e estados não apenas recebiam recursos de acordo com o quantitativo de alunos que tivessem, mas também passaram a contar com um valor mínimo por aluno para financiar a oferta do serviço educacional. O principal objetivo deste trabalho se constitui na análise do financiamento da educação nas escolas municipais do Estado do Rio de Janeiro de 2014 a 2019. O estudo da média de recursos percentuais investidos pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro demonstrou que estes em sua maioria não conseguem alcançar o percentual mínimo previsto constitucional, e também tem apresentado nos últimos anos uma estagnação dos valores despendidos. A gestão dos volumes transferidos para a manutenção do ensino e a qualidade desta educação ofertada vai, necessariamente, passar pela capacidade dos municípios de gerirem estes valores. Dessa forma, aliada a uma necessidade do aumento de investimentos na área educacional é preciso pensar no desenvolvimento de mecanismos de fiscalização eficazes, afim de resguardar uma gestão pública mais competente, eficiente e transparente.

Palavras-chave: Financiamento Público; Educação; Municípios; Rio de Janeiro.

Instituição de fomento: CAPES.

Education in times of financial crisis: An analysis of Education Financing of Municipalities in the State of Rio de Janeiro

Ana Beatriz S. Xavier, Marlon Gomes Ney

After 1990 the Brazilian State experience a review of its role through a series of reforms that changed its structure. A problem quickly emerged: How to materialize the right to education provided in the constitutional charter? The solution found for this issue in the educational area was presented in the creation of a policy of funds for the financing, maintenance and development of education. Municipalities and states not only received resources according to the number of students they had, but also began to count on a minimum amount per student to finance the provision of educational services. The main objective of this work is to analyse the financing of education in municipal schools in the State of Rio de Janeiro from 2014 to 2019. The study of the average percentage of resources invested by municipalities in the State of Rio de Janeiro showed that they mostly fail to reach the minimum percentage provided in the Constitution, and has also shown a stagnation in the amounts spent in recent years. The administration of the volumes transferred for the maintenance and the quality of this education offered will necessarily involve the capacity of the municipalities to manage these values. Thus, allied to a need to increase investments in the educational area, it is necessary to think about the development of effective inspection mechanisms, in order to safeguard a more competent, efficient and transparent public management.

Keywords: Public Financing; Education; Municipalities; Rio de Janeiro.

Funding agency: CAPES.

IDEB e Qualidade da Educação: Análise do Desempenho das Escolas da Rede Municipal do Estado do Rio de Janeiro

Introdução

Destinando dez artigos detalhados para tratar sobre o tema, a CF/88 discorre tanto acerca da estrutura que o Sistema Nacional de Educação (SNE) deve seguir, quanto ao volume de recursos que devem ser utilizados para a oferta do serviço educacional. O artigo 212 trata acerca do percentual que os entes federados devem destinar ao financiamento e manutenção do ensino público e aponta que os municípios devem aplicar anualmente nunca menos do que 25% da receita resultante de impostos, sendo compreendidas também transferências, na manutenção do ensino. Como materializar o direito a educação previsto na carta constitucional?

A solução encontrada para esta questão na área educacional se apresentou na criação de uma política de fundos para o financiamento, manutenção e desenvolvimento do ensino. O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela última vez através da Lei 14.113/2020, sendo um fundo de natureza contábil, de âmbito estadual que tem como objetivo o financiamento da educação básica. Sua principal característica é a distribuição de recursos de forma automática, a fim de garantir que Estados e Municípios recebam valores para investir na educação e cumprir o estipulado constitucionalmente.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

Para o desenvolvimento deste trabalho foi analisado o desempenho das escolas dos 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro no IDEB do Ensino Fundamental durante o período de 2013 a 2019. Os dados sobre os recursos despendidos pelos governos locais para financiar a educação foram retirados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Os valores foram retirados das despesas liquidadas, que são compostas por serviços ou trabalhos já executados que terão de ser pagos. Os dados de financiamento foram divididos pelo número de matrículas que cada município do estado possui no ensino fundamental, a fim de dar origem ao indicador 'gasto por aluno'. Todos os recursos foram corrigidos de acordo com o IPCA do IBGE tendo como referência o mês de março de 2021.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistências

Resultados

Abaixo serão discutidos os principais achados da análise dos valores investidos pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro no financiamento do serviço educacional.

Gráfico 01: Média do Percentual da Receita Corrente Investido na Educação pelos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (2014-2019).

Fonte: Elaboração dos autores.

Dados retirados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os valores foram corrigidos de acordo com o IPCA do IBGE tendo como referência o mês de Março de 2021.

Observou-se uma clara dificuldade no cumprimento do mínimo estipulado constitucionalmente. No período analisado a média do percentual de recursos da receita corrente despendidos para o financiamento da educação variam entre 20 a 22% de investimento. O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios, destes apenas 32 conseguiram, em algum dos anos observados, alcançar o piso constitucional de 25%. Ou seja, menos da metade dos governos locais alocam o estipulado constitucionalmente de sua receita orçamentária na educação.

Os municípios, em média, não alcançam o percentual mínimo previsto constitucionalmente, como também nos últimos anos tem apresentado estagnação no valor abaixo do mínimo constitucional. Em 2014 a média da receita que os governos locais do estado do Rio de Janeiro destinavam para a educação foi de 21%, em 2015 sobe para 22%, valor que retorna a 21% em 2016 e se repete até o último ano de análise, 2019.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistências

Gráfico 01: Média do Percentual da Receita Corrente Investido na Educação pelos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (2014-2019).

Fonte: Elaboração dos autores.

Dados retirados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os valores foram corrigidos de acordo com o IPCA do IBGE tendo como referência o mês de Março de 2021.

A análise do investimento da educação de acordo com as mesorregiões apresenta que as maiores médias de financiamento vêm das mesorregiões Norte Fluminense e Noroeste Fluminense. A alta variação da média de financiamento da educação dos municípios da mesorregião Norte Fluminense chama atenção. Um fator de explicação deste fenômeno se dá devido a concentração de municípios que recebem altas quantias de recursos advindos da exploração de óleo e gás, os chamados royalties de petróleo. Os valores arrecadados através das transferências dos royalties sofrem oscilações na cotação do petróleo e do dólar o que pode afetar diretamente os recursos disponíveis para uso; muitos destes municípios são conhecidamente petrodependentes¹.

¹ Termo utilizado para definir localidades cuja maior parte de sua arrecadação, e conseqüentemente do recurso disponível para uso, é concentrada nos royalties advindos da exploração de petróleo e gás

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Conclusão

É altamente preocupante que os municípios do Rio de Janeiro, em sua maioria, não consigam alcançar o percentual mínimo previsto constitucionalmente, como também nos últimos anos tem apresentado estagnação no valor abaixo do mínimo constitucional. Assim como, apresenta uma alarmante falha dos órgãos públicos, em especial dos tribunais de contas municipais e do ministério público, na fiscalização da aplicação dos recursos educacionais. Dessa forma, aliada a uma necessidade do aumento de investimentos na área educacional é preciso pensar no desenvolvimento de mecanismos de fiscalização eficazes, afim de resguardar uma gestão pública mais competente, eficiente e transparente. Uma educação de qualidade perpassa diversas dimensões, que não são apenas mensuráveis quantitativamente. Dessa forma, o recurso financeiro se constitui como apenas um desses elementos imprescindíveis para se pensar em uma educação de qualidade.

Referências Bibliográfica

ABRAHÃO DE CASTRO, Jorge; DUARTE, Bruno de Carvalho. Descentralização da Educação Pública no Brasil: Trajetória dos Gastos e das Matrículas. Texto para Discussão n. 1352 , 2008.

ARRETCHE, Marta. Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: Problemas de coordenação e autonomia. São Paulo em Perspectiva v. 18, n. 2, p. 17–26 , 2004.

BRASIL, Governo Federal Do. Constituição da república Federativa do Brasil. Brasília, Senado Federal , 1988.

DAVIES, Nicholas. FUNDEB: A redenção da educação básica? Educação & Sociedade v. 27, n. 96, p. 753–774 , 2006.

DOURADO, Luiz Fernandes. A qualidade da Educação: Conceitos e definições. Série Docu ed. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007. 68 p. .

MERCÊS, Guilherme; FREIRE, Nayara. Crise fiscal dos estados e o caso do Rio de Janeiro. Geo Uerj n. 31, p. 64–80 , 2017.

RODRIGUEZ, Vicente. Financiamento da educação e políticas públicas: o Fundef e a política de descentralização. Cadernos Cedes v. 21, n. 55, p. 42–57 , 2001.

ROLIM, Rosana Maria Gemaque. A Política de Fundos no financiamento da Educação Básica. Revista Educação E Políticas Em Debate v. 10, n. 1, p. 54–74 , 2021.

SANTOS, Sebastião Luiz Oliveira. As Políticas Educacionais e a Reforma do Estado no Brasil. Universidade Federal Fluminense (UFF), 2010. 122 p.

SOUZA, Celina; CARVALHO, Inaiá M. M. De. Reforma do Estado, Descentralização e Desigualdades. Lua Nova n. 48 , 1999.